

фронтальний – 75-88%, коловому тренуванні – 72-84%, груповий – 66-75%, поточний – 62-70%, змінний – 58-66% , індивідуальний – 18-24% [4; 5].

Звичайно, моторна щільність заняття не повинна стати самоціллю. Вона постійно змінюється залежно від педагогічних завдань. Головне – добрати раціональні способи організації, щоб впродовж заняття діти навчились новому, отримали необхідний обсяг рухової активності і відбувався всебічний фізичний розвиток [1; 6]. При набутті певного досвіду молоді педагоги зможуть передбачати реакції дітей, вплив на них тих чи інших вправ і раціонально планувати заняття. Крім того винахідливість та кмітливість педагога допоможуть використовувати наявні спортивні споруди та інвентар, щоб охопити руховою активністю якомога більше дітей. Для старших груп можна застосовувати картки або відео-матеріали із зображенням вправ, що сприятиме економії часу на пояснення, інтелектуальному розвитку та самостійності дітей. Велику допомогу у підвищенні щільності надає музичний супровід, що задає час і ритм виконання вправ, а участь вихователя в рухливих іграх разом з дошкільнятами підвищує емоційний фон та мотивацію.

Список використаних джерел

1. Богініч О. Здоров'я та фізичний розвиток дитини: реалізація завдань освітньої лінії «Особистість дитини». *Дошкільне. виховання*. 2012. № 9.
2. Богініч О. Пріоритети у сфері фізичного розвитку дитини дошкільного віку. *Оптимізація фізичного розвитку дитини у вітчизняній системі освіти* : монографія / за ред. Е. Вільчковський, Н. Денисенко, А. Цьось. Запоріжжя: ЗОІППО, 2010.
3. Богініч О. Л. Фізичне виховання дошкільників засобами гри : навч.-метод. посібн. К.: СП «ЧИП», 2001. 126 с.
4. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібн. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 428 с
5. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. К., 2001.
6. Загородня Л.П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч.посібн. Суми : Університетська книга, 2011. 272 с.

Тетяна Михалевич,
вихователь ЗДО № 9, м. Луцьк, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЮ ГРОЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Результати досліджень свідчать про те, що з одного боку науковці наголошують на особливому значенні сюжетно-рольової гри для розвитку дітей дошкільного віку, з другого боку сучасна дитина дошкільного віку майже не має шансів набути досвіду в ігровій діяльності, оскільки неформальні різновікові групи в даний час стали великою рідкістю. З цієї причини вихователь повинен володіти прийомами активізації сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку, щоб замінити дошкільнику відсутніх братів і сестер, старших товаришів під час сюжетно-рольової гри та допомогти дитині опанувати ігровими уміннями і навичками.

Перш ніж перейти до практичних аспектів сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку, звернімося до окремих теоретичних положень її розвитку вітчизняними науковцями Л.С.Виготським, О.В.Запорожцем, Д.Б.Ельконіним, О.М.Леонтьєвим. Позиції цих дослідників сходяться на тому, що гра є провідним видом діяльності дитини в цьому віці, а її розвиток нерозривно пов'язаний із становленням форм спілкування дітей з дорослими та однолітками [1].

Д.Б.Ельконін виділяє чотири рівні розвитку сюжетно-рольової гри дошкільного віку, кожен з яких характеризується специфічним змістом, співвідношенням ігрових дій та ролей, структурою ігрових дій. У 3-5 років формуються перший та другий , у 5-7 років - третій та четвертий рівні [2,ст.118].

Сучасний дослідник О.І.Чекан погоджується з думкою вітчизняних психологів про те, що ігрова діяльність дітей носить яскраво виражений і творчий характер, в якій діти вперше випробовують свої соціальні сили [6, с.185].

Між дітьми в сюжетно-рольових іграх складаються реальні і рольові відносини. Саме останні відповідають за розподіл і вибір ролей, проявляються в різних вимогах, зауваженнях, репліках, які регулюють хід гри. Нерідко дитина – лідер товаришам нав'язує нецікаві ролі, а сама для себе бере найбільш привабливу для неї роль, не рахуючись при цьому з бажанням інших. Якщо дітям домовитися про розподіл ролей не вдається, то гра розпадається або ж хтось із дітей її залишає [5, с.111-112].

О.М.Олійник наголошує, що під час організації сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку варто дотримуватись трьох основних принципів.

По-перше, для того щоб діти опанували ігровими уміннями та навичками, вихователь повинен грати разом з дітьми. При цьому надзвичайно важливим моментом, який визначає успішність «втягування» дітей в світ гри, є сам характер поведінки дорослого під час гри. Спільна гра дорослого з дітьми буде дійсно грою для дитини тільки тоді, коли вона відчуває в цій діяльності не тиск вихователя – дорослого, якому в будь-якому випадку треба підкоритися, а лише перевагу партнера, який вміє цікаво «гратися».

Такого роду зміна позиції і природна емоційна поведінка вихователя, як партнера в грі – гарантія виникнення у дитини потягу до сюжетної гри і навіть виникнення у неї інтересу до будь-якої тематики, яку включає в гру дорослий.

По-друге, вихователь повинен грати з дітьми протягом усього дошкільного віку, але на кожному його етапі слід розгорнути гру таким чином, щоб діти відразу «відкривали» і засвоювали новий, більш складний спосіб її побудови. Комфортне життя дитини в умовах дитячого садка багато в чому залежить від того, чи зуміє вона при бажанні розгорнути спільну гру з однолітками. Щоб успішно гратися з кимось, дитині необхідно розуміти сенс дій партнера і самому бути йому зрозумілим. Для цього зміст умовної дії з предметом, момент прийняття тієї чи іншої ролі, що розгортається в грі, повинні бути пояснені партнеру.

По – третє, починаючи з раннього віку і далі на кожному етапі дошкільного життя необхідно при формуванні ігрових умінь і навичок одночасно орієнтувати дитину як на здійсненні ігрової дії, так і на поясненні її сенсу партнерам – дорослому або однолітку. Для того щоб залучати дітей в гру, грати з ними разом, вихователь повинен сам навчитися вільно розгортати сюжет тої чи іншої складності в «живому» процесі гри, відштовхуючись від тематики, до якої залучає дітей. Вихователь повинен володіти ігровою «грамотою», ігровою культурою. Діти повинні бути забезпечені в будь-якому віці часом, місцем і матеріалом для самостійної гри [5, с.97-99].

Наша позиція суголосна з поглядами О.М.Олійник щодо дотримання визначених принципів під час організації сюжетно – рольової гри.

На думку дослідника Т.В.Завязун, в освітньому процесі по відношенню до гри необхідно розрізняти дві тісно пов'язані складові : спільну гру вихователя з дітьми, в процесі якої формується нові ігрові вміння, і самостійну дитячу гру, в яку вихователь безпосередньо не включається, а лише забезпечує умови для її активізації та використання дітьми наявних в їх арсеналі ігрових умінь [4, с.58-59].

Н.В.Краснощокова вважає, що при здійсненні педагогічного керівництва дитячими іграми необхідно дотримуватися наступних умов:

✓ участь в дитячій діяльності дорослого як партнера; з метою формування у дітей різних за складністю відповідних ігрових умінь, залучення їх до спільної гри (початок рольової поведінки, з творчим розгортанням сюжету);

✓ активізація міжвікового спілкування і міжособистісної взаємодії. Гра повинна розгортатися таким чином, щоб для дошкільника «відкрилася» необхідність

співвідношення його ролі з різними іншими ролями, з можливістю в процесі гри зміни ролі, для розгортання більш цікавого сюжету [3, с.120].

Т.В.Завязун рекомендує вихователю дотримуватися двох умов :

- 1) використання сюжетів з багатьма персонажами і заздалегідь продуманою рольовою структурою, де одна з ролей входить з усіма іншими в безпосередні зв'язки.
- 2) відмова від однакової кількості персонажів (ролей) в рамках сюжету кількості учасників в грі: персонажів в сюжеті має бути значно більше, ніж її учасників [4, с.60].

Ми погоджуємося з зауваженнями науковців і вважаємо, що метою педагогічного впливу по відношенню до гри повинно бути формування ігрових умінь, що забезпечують самостійну творчу гру дітей, в якій вони за власним бажанням, реалізують різноманітний зміст, вільно вступаючи у взаємодію з однолітками в невеликих ігрових об'єднаннях.

У практичній діяльності закладів дошкільної освіти часом можна спостерігати, як педагогом ігнорується ініціатива дитини і його творча вигадка. Коли педагогом «диктується» своя гра, він дозволяє собі нетактовно втручатися, підказувати дитині зміст, підкладати їй певну іграшку або матеріали, тим самим знищуючи творчу ініціативу дитини і її самостійність.

Негативним є так само зворотне явище, коли діти «вільно граються», а педагог залишається осторонь, не надаючи сприяння багатому розвитку і організованості гри, не направляючи, і не керуючи, навіть не стежачи за процесом гри. У практичній діяльності, елементи грубого тиску дитячої ініціативи можуть посягнутися з не менш шкідливим процесом «вільного виховання». У практиці, можна зустріти, ряд різних прикладів утиску ініціативи дітей, у вигляді «гра під диктовку», «стимулювання гри»: заборона доторкатися до певних іграшок, поки педагог не дозволить, механічний розподіл серед дітей цих іграшок і т.д. При такій системі керівництва виховуються дезорганізатори - з одного боку діти незадоволені, а з іншого боку, пасивні та безініціативні.

Вихователю необхідно здійснювати негласну підтримку ігрової діяльності, її корекцію, допомагати дитині реалізувати її думки і почуття в дії: в грі, в конструюванні, в створенні образу в образотворчому мистецтві. Якщо дошкільник не навчиться реалізувати свої інтереси, думки, наміри в конкретних діях, він згодом не зможе повноцінно реалізувати себе як особистість. Пригнічення дитячої активності, ініціативи, поряд з відсутністю різних матеріалів, іграшок для здійснення дитячої творчої діяльності, призводять до пасивності, гальмування розвитку дітей, створюють передумови для «важковиховуваних» особистостей [4, с. 17].

Т. В. Дудкевич вважає, що у розвитку сюжетно-рольової гри не всі діти однаково успішно переходять від нижчого рівня до вищого. Для цього потрібно виявляти дітей, у яких спостерігається відставання у розвитку сюжетно-рольової гри і проводити з ними розвивальну роботу. При цьому психолог (вихователь) орієнтується на ознаки недорозвиненості гри у дошкільника.

При наявності відставання у розвитку гри дошкільника використовують наступні прийоми активізації гри.

1. Дорослий демонструє весь ланцюжок ігрових дій із сюжетною іграшкою, а потім просить дитину повторити.

2. «Знайомить» дитину з ляльково-донькою, називає дитину мамою чи татом, дає ляльці ім'я, викликає емоційне позитивно-забарвлене ставлення до іграшки, використовуючи зменшувально-пестливі слова, посмішки, емоційний відгук на її «дії», розмову з лялькою.

3. Проводиться видивідуальна робота з дитиною над сюжетом, який ускладнюється від сеансу до сеансу. Наприклад, організація гри на основі сюжету «Догляд за

дитиною»: 1-ша зустріч включає купання ляльки; 2-га - додає приготування для неї їжі; 3-тя зустріч - годування; 4-та зустріч - підготовка ляльки до сну [2, с. 121-122].

Таким чином, організація умов виникнення сюжетно-рольової гри передбачає перенесення способу побудови та пов'язаних з ним ігрових умінь у різні ситуації в рамках спеціально створеного предметно ігрового середовища. Всі прийоми активізації гри спрямовані на урізноманітнення ігрових дій дитини, збагачення сюжету і використовуються дорослим задля покращення розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку.

Список використаних джерел

1. Виготський Л.С. Гра і її роль в психічному розвитку дитини /Л. С. Виготський // Питання психології.- 1966. - № 6.- С. 62-68.
2. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія / Т. В. Дуткевич.- Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.
3. Піроженко Т. О. Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік / Т. О. Піроженко та ін. – Київ: Генеза. 2016 - 88 с.
4. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки.- К.:Абрис, 1998
5. Олійник О. М. Театрально-ігрова діяльність в умовах дошкільного навчального закладу: навч.-метод. посіб. / О. М. Олійник Кам'янець-Подільський: Волощук В. О., 2017. - 163 с.
6. Чекан О. І. Роль вихователя в розвитку ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку / О. І. Чекан // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.- 2016. – Вип. 47. - С. 185-190.

Ольга Барабаш,

*керівник музичний КЗ “Луцький заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) №9 комбінованого типу
Луцької міської ради”, м. Луцьк, Україна*

МЕТОДИКА МУЗИЧНО-РИТМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ЕМІЛЯ ЖАКА-ДАЛЬКРОЗА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Інклюзивна освіта є однією з провідних тенденцій сучасної педагогіки, спрямованою на забезпечення рівного доступу до якісного навчання для всіх дітей, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей чи освітніх потреб. Методика музично-ритмічного виховання Еміля Жака-Далькроза пропонує універсальний і гнучкий підхід, який дозволяє врахувати потреби дітей із різними здібностями та сприяє їхньому гармонійному розвитку. У цій статті досліджується, як ця методика може бути інтегрована в інклюзивну дошкільну освіту, зокрема в національному та глобальному контекстах.

Розроблена на початку ХХ століття, методика Жака-Далькроза ґрунтується на триєдності музики, слова і руху, що сприяє розвитку гармонійної особистості. Її базові елементи включають:

- Ритмічну гімнастику, яка покращує відчуття ритму через фізичні рухи;
- Євритмію, що об'єднує слухове, зорове та кінестетичне сприйняття;
- Імпровізацію, яка допомагає дитині творчо самовиражатися через музику.

Методика підкреслює важливість музики як рушійної сили, що формує відчуття ритму, знімає фізичні та психологічні бар'єри й стимулює розвиток впевненості в собі. Унікальність її підходу полягає у поєднанні руху й музики, які не лише супроводжують одне одного, а є органічною єдністю.

Інклюзивність як ключовий аспект методики

Методика Жака-Далькроза базується на гнучкому та адаптивному підході, що дозволяє працювати з дітьми з різними освітніми потребами. Завдяки універсальності ритму, музики та руху, вона сприяє розвитку всіх дітей, незалежно від їхніх